

Dekabr, 2024-Yil

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI ONA TILI DARSLARI ORQALI NUTQINI
O'STIRISHDA DIVERGENT TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH

Adizova Nigora Baxtiyorovna

BuxDUPI "Boshlang'ich ta'lim" kafedrası dotsenti

Shavkatova Jasmina Jamshid qizi

BuxDPI BT 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519507>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutqini o'stirishda divergent tafakkurni shakllantirish, ona tili darslarida nutq o'stirishning shakl va vositalari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nutq, ekskursiya, predmetli va sujetli rasm, bog'lanishli nutq, ongli ishlatish, divergent tafakkur, konvergent tafakkur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda divergent tafakkurni shakllantirish juda muhim ahamiyatga ega. Divergent tafakkur, ya'ni keng qamrovli va xilma-xil fikr yuritish qobiliyati, o'quvchilarga turli holatlarni va masalalarni turli yo'llar bilan tushunishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, nutqni rivojlantirishda yangi fikrlarni yaratish va ularni ifodalashga yordam beradi.

Divergent tafakkurni shakllantirish uchun quyidagi yondashuvlar va metodlar yordam berishi mumkin:

1. **Savollar berish orqali faoliyatni tashkil etish:** O'quvchilarga ochiq savollar berish, ya'ni javoblar turlicha bo'lishi mumkin bo'lgan savollarni berish ularning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi. Masalan:

- "Agar biz bugun qor o'rniga yomg'irni ko'rsak, nima bo'lardi?"
- "Agar bizni kosmosga olib chiqishsa, nimalarni olib borishni xohlardingiz?"

Bu savollar o'quvchilarda turli xil fikrlarni uyg'otib, ularni nutq orqali izhor etishga undaydi.

2. **Qiziqarli hikoyalar yaratish:** O'quvchilarga boshlang'ich gaplarni berib, hikoyalarni o'zlari tugatishni so'rashingiz mumkin. Masalan, "Bir kuni qush uchib ketdi, lekin u kimdir bilan uchrashdi..." degan gapdan hikoya boshlashni taklif eting. Bu usul ularni kreativ fikrlashga va o'z g'oyalari bilan bo'lishishga undaydi.

3. **Mijozlar va personajlar yaratish:** O'quvchilarga turli vaziyatlar va shaxslarni tasavvur qilishni taklif qiling. Masalan:

Dekabr, 2024-Yil

- "Agar siz o'z uyingizda robot bo'lsa, nima ishlarni bajarardiz?"
- "Agar siz hayvonlar dunyosida yashasangiz, qaysi hayvon bo'lganingizni xohlaysiz?"

Bu o'quvchilarga turli shaxslar, holatlar va imkoniyatlar haqida o'ylash imkonini beradi.

4. **Ijodiy yozish va guruh ishlarini tashkil etish:** O'quvchilarga guruhlarda ijodiy yozish topshiriqlarini berish, bir-birlarining fikrlarini eshitishga va o'zaro fikr almashishga yordam beradi. Shu orqali o'quvchilar bir-birlaridan yangi g'oyalar olishlari mumkin.

5. **"Nima bo'ladi, agar...?" o'yini:** O'quvchilarga "Nima bo'ladi, agar..." turidagi vaziyatlarni berib, ulardan bu vaziyatni qanday rivojlantirishlari haqida fikr yuritishlarini so'rashingiz mumkin. Bu o'yinda har xil fikrlar ishlab chiqiladi va bu ularning nutqini boyitadi.

6. **Rasm va tasvirlar orqali fikrlash:** O'quvchilarga biror bir rasm yoki tasvirni ko'rsatib, shu tasvirni qanday hikoya yoki tushuncha bilan bog'lashlarini so'rash. Bu ularning tasavvurini ochadi va nutqni o'stirishda muhim rol o'ynaydi.

7. **"Agar men bo'lsam..." metodikasi:** O'quvchilarga turli vaziyatlarda "Agar men bo'lsam..." deb boshlanadigan jummalarni to'ldirishni taklif qiling. Masalan:

"Agar men qahramon bo'lsam, qanday ishlar qilardim?"

"Agar men prezident bo'lsam, qanday qarorlar qabul qilardim?"

Bu usullar o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifodalashini va yangi fikrlarni yaratishni rivojlantiradi, ularni nutqni boyitishga va kengaytirishga yordam beradi.

Shuningdek, divergent tafakkurni shakllantirishda muhim jihat o'quvchilarni faqatgina to'g'ri javoblar topishga emas, balki yangi, kutilmagan javoblar ishlab chiqishga rag'batlantirishdir. Bu usul nafaqat nutqni rivojlantirish, balki kreativlikni, mustaqil fikrlashni va muammolarni hal qilish qobiliyatini ham oshiradi.

Savollar berish orqali faoliyatni tashkil etish – boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash va nutq qobiliyatini rivojlantirishning samarali usulidir. O'quvchilarga savollar orqali faoliyatni tashkil etish, ularda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Savollar yordamida o'quvchilarni turli holatlarni tahlil qilishga, yangi g'oyalar yaratishga va o'z fikrlarini erkin ifodalashga undash mumkin.

Savollarni qanday samarali ishlatish mumkin?

1. **Ochiq savollar:** Ochiq savollar o'quvchilarga kengroq javoblar berishga imkoniyat yaratadi, bu esa ularning divergent tafakkurini rivojlantiradi. Ochiq savollar turli fikrlar va javoblarni rag'batlantiradi. Masalan:

"Agar sizning ustozingiz hayvon bo'lsa, u qanday hayvon bo'lishi mumkin?"

"Agar siz kosmosga sayohatga chiqsangiz, nimalarni olib borishni xohlardingiz?"

"Qishda qor o'rniga nima bo'lsa, biz qanday hayot kechirardik?"

2. **"Nima bo'ladi, agar...?" savollari:** O'quvchilarga bunday savollarni berish ularning tasavvurlarini kengaytiradi va yangi imkoniyatlar haqida o'ylashga undaydi. Misollar:

"Agar bizda qanotlar bo'lsa, qanday joylarga uchib borardik?"

"Agar er yuzida faqat bitta rang qolsa, qanday rang bo'lar edi?"

"Agar siz qahramon bo'lsangiz, dunyoni qanday o'zgartirgan bo'lardingiz?"

3. **Konstruktiv savollar:** Bu turdagi savollar o'quvchilarga o'z fikrlarini shakllantirish va ularni batafsil izohlash imkoniyatini beradi. Masalan:

"Sizningcha, do'stlik nima? Do'stlaringiz bilan qanday o'ynaysiz?"

"Agar siz o'zingizning kelajagingizni tasavvur qilsangiz, qanday ishlar qilasiz?"

Bu savollar o'quvchilarning o'z fikrlarini to'liq ifodalashini va chuqurroq tahlil qilishini ta'minlaydi.

4. **Fikrlashga rag'batlantiruvchi savollar:** O'quvchilarda muammolarni yechish va turli nuqtai nazardan fikr yuritish qobiliyatini shakllantiruvchi savollarni berish. Misollar:

"Agar sizning telefoningiz ishlamay qolsa, qanday qilib muammoni hal qilardingiz?"

"Agar biror joyda kichik bir hayvonni ko'rsangiz, nima qilasiz?"

5. **"Nima uchun?" savollari:** O'quvchilarni har bir javobni asoslashga undash uchun "nima uchun?" savollarini berish juda foydalidir. Bu ularning tanqidiy tafakkurini rivojlantiradi. Misol:

"Sizningcha, nima uchun daraxtlar zarur?"

"Nima uchun to'g'ri va adolatli bo'lish muhim?"

6. **Rasm va suratlar asosida savollar:** Rasm yoki surat ko'rsatish orqali o'quvchilarga ushbu tasvir haqida savollar berish mumkin. Bu o'quvchilarning tasavvurini rivojlantiradi va nutqlarini kengaytiradi:

"Ushbu rasmda qanday voqea ro'y berayotganini tasavvur qiling?"

"Bu rasmda kimlar bor va ular qanday his-tuyg'ularni his qilmoqda deb o'ylaysiz?"

7. **Yaratish va ixtiro qilishga undovchi savollar:** O'quvchilarni ixtiro qilishga, yangi g'oyalar yaratishga undaydigan savollar berish. Masalan:

"Agar siz yangi o'yin yaratmoqchi bo'lsangiz, qanday o'yin yaratardingiz?"

"Agar sizning qo'l mehnatingiz bilan biror narsa qilish kerak bo'lsa, nima yaratardingiz?"

Savollarni ishlatishda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar:

Dekabr, 2024-Yil

- **Savollarni o'quvchilarning yoshiga moslashtirish:** Savollarni o'quvchilarning intellektual va emosional rivojlanishiga mos ravishda tanlash muhimdir.
- **Savollarni faol dialogga aylantirish:** O'quvchilarga savol berib, ularni javoblarini tahlil qilishga undash kerak. Bu orqali ular o'z fikrlarini batafsil izohlar bilan taqdim etishadi.
- **Javoblarni qadrlash:** Har bir javobni qadriga yetish, o'quvchilarni o'z fikrlarini bildirishga rag'batlantiradi. To'g'ri yoki noto'g'ri javob degan tushuncha o'quvchilarning ijodkorligini cheklashi mumkin.

Xulosaqilib aytganda savollar berish orqali faoliyatni tashkil etish, o'quvchilarda kreativ fikrlash va nutqni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu usul o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash, yangi g'oyalar yaratish va turli holatlarni tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Savollarni to'g'ri va maqsadga yo'naltirilgan tarzda berish, ularning tafakkurini rivojlantiradi va o'quvchilarning o'zaro muloqotini mustahkamlaydi.

REFERENCES

1. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING AND SPEECH OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. International Journal of Advance Scientific Research. VOLUME 03 ISSUE 06 Pages: 46-51.
2. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. VIEWS ON THEORETICAL ISSUES OF DIVERGENT THINKING IN SCIENTIFIC RESEARCH. VOLUME 03 ISSUE 06 Pages: 17-21
3. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. A System for Improving the Competence of Future Primary Class Teachers by Developing Divergent Thinking. International Journal on Integrated Education <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH